

ҚОРАМОЛЛАРНИ ГЎШТ УЧУН БОҚИШДА INTROVIT A+WS- ОҚСИЛЛИ-ВИТАМИНЛИ-АМИНОКИСЛОТАЛИ ОЗУҚАВИЙ ҚЎШИМЧАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ

¹Жавхаров Ойбек Зулфикорович, ²Мадрахимов Шодлик,

³Зулфикоров Довудбек Ойбек ўғли, ⁴Жавланова Машхура Дилмурод қизи

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти, қ.х.ф.ф.д.

²Тошкент давлат аграр университети доценти, қ.х.ф.н.

³Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабаси

⁴Тошкент давлат аграр университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437703>

Аннотация. Ушбу мақолада, маҳаллий қорамолларни гўшт учун боқиши даврида уларнинг кунлик озиқлантириши рацони таркибидаги омухта ем озуқаларига Нидерландия давлатининг “Interchemie werken “De Adelaar” B.V.” компаниясида ишлаб чиқарилган INTROVIT A+WS-оқсилли-витаминли-аминокислотали озуқавий қўшимчасидан фойдаланиши тартиби, унинг меъёрлари, ушбу озуқавий қўшимчаси тўғрисида маълумотлар ва ундан фойдаланилганда олинishi мумкин бўлган натижалар кенг миқёсда ёритилган.

Калим сўзлар: INTROVIT A+WS, меъёр, бўрдоқлаш, тирик вазн, назорат, тажриба давомийлиги, маҳаллий ва ҳ.к.

Abstract. In this article, the concentrate feeds included in the daily feeding rations of domestic cattle during the period of feeding for meat are “Interchemie werken “De Adelaar” B.V.” of the Netherlands. The procedure for using INTROVIT A+WS - protein - vitamin - amino acid nutritional supplement produced by the company, its standards, information about this nutritional supplement and the results that can be obtained when using it are covered on a large scale.

Key words: INTROVIT A+WS, norm, fattening, live weight, control, duration of experiment, local, etc.

КИРИШ. Қорамолларни гўшт учун ўстириш ва бўрдоқига боқишнинг асосий вазифалардан бири, бу уларнинг ўсиш ва ривожланиши, мушак, суяк ва ёғ тўқималарининг шаклланиш қонуниятларини ҳисобга олиб, максимал ва сифатли маҳсулот олиш, маҳсулот бирлигига сарфланадиган озуқалардан тежамкор фойдаланишдир. Юқори самарага эга бўлиш учун озиқлантириш тартиби, қорамолларни тўғри озиқлантириш ва сақлаш шароитларига риоя қилиш катта аҳамият касб этади.

Нидерландия давлатининг “Interchemie werken “De Adelaar” B.V.” компаниясида ишлаб чиқарилган INTROVIT A+WS оқсилли-витаминли- аминокислотали озуқавий қўшимчаси витаминлар ва аминокислоталар аралашмасидир.

Сувда ва ёғда эрийдиган барча витаминлар ўзига хос функцияларни бажаради. Жумладан витамин А хужайра мембраналарни эпителиал тўқималарининг шаклланишини олдини олади ва уларни сақланишида фаол иштирок этади: хусусан, кўпайиши, ўсиши ва иммунитетини кўтарилишида муҳим вазифани бажаради. Шунингдек, витамин А жароҳатларни тез тузалишини фаоллаштиради, антиоксидант бўлиб хизмат қилади, эркин радикаллар томонидан тўқима шикастланишининг олдини олади ва кўриш қобилятига ижобий таъсир қилади.

Витаминлардан В гурухи, тананинг бир қатор физиологик тизмиларининг фаол ишлашини таъминлайди ва оқсиллар, ёғлар ҳамда углеводлар метоболизмида иштирок этади.

Витамин С коллаген ҳосил бўлиши ва тўқималарни қайта тикланиши учун зарурдир. Тирик ҳужайралардаги биокимёвий жараёнларда муҳим роль ўйнайди ва гидроксилланишда иштирок этади. Бундан ташқари, С витамини иммунитет тизимини фаоллаштиради ва Е витамини билан биргаликда антиоксидант таъсирга эга.

Витамин Д₃ кальций ва фосфор алмашинувини ва уларнинг ичакларда сўрилишини тартибга солади. Бу суяклар ва тишларнинг нормал ривожланиши учун зарурдир, шунингдек, иммунитет тизимини тартибга солишда ҳам фаол иштирок этади.

Е витамини бу ёғда эрийдиган антиоксидант бўлиб, ҳужайраларни эркин радикалларнинг зарарли таъсирларидан ҳимоя қилади. У ҳужайра мембранасини сақлашда, арахидон кислотаси алмашинувида, иммунитет ва репродуктив функцияни сақлашда иштирок этади.

К₃ витамини қон ивишида муҳим рол ўйнайди. Аминокислоталар, масалан, ёғсиз озиқ-овқатларнинг синтези, мушакларнинг ўсиши, сут ишлаб чиқариш, тухум ва гўштнинг сифати учун зарурдир. Озиқалар таркибида организм учун зарур бўлган витаминлар, аминокислоталар, микро ва макроэлементлар етишмовчилигини ўрнини тўлдиради. Ташқи омиллар таъсирда ҳайвонларда бўладиган стресс ҳолатини камайтиришга ёрдам беради. Иммунитет тизимини мустаҳкамлайди ва репродуктив тизимни нормал ишлашига ёрдам беради ва гўшт сифатини яхшилайдди.

Етиштирилган гўштнинг таннархи паст бўлишига сифатли ва тўла қийматли озуқалардан кенг фойдаланиш ҳисобига эришилади, шу жумладан силос, сенаж, жом, барда, маккажўхори сўтаси ва бошқалардан фойдаланиш таннархнинг камайишига ижобий таъсир кўрсатади. Рационнинг тўла қийматлилигини ошириш учун омухта ем озуқалардан фойдаланилади.

Озуқалардан самарали фойдаланиш ва тўйимлигини янада яхшилаш, қорамолларнинг ўсиш жадаллигини ошириш ҳамда маҳсулот нархини камайтириш мақсадида ферментли перепаратлар, витаминли-минералли-оқсилли кўшимчалар ва биологик фаол моддалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Қорамолларнинг 1 кг ўсиши учун сарфланган озуқа, ёш молларда камроқ бўлади, бунинг сабаби, катта ёшдаги молларга нисбатан тирик вазни ҳисобига кўпроқ озуқа истеъмол қилади ва “хаётини сақлаш” учун кам озуқа сарф бўлиб, кўпроқ ўсиши учун сарфланади. Бундан ташқари, кўшимча вазн таркибида катта ёшдагиларга нисбатан қуруқ модда ва ёғ миқдори кам бўлади.

Қорамолларни бўрдоқига боқиш муддати уларнинг зоти, семизлик даражаси, ёши ва озиқлантириш даражасига боғлиқ бўлади, бир ёшгача бўлган қорамоллар 67 ой, 1,52 ёшдадаги қорамоллар 34 ой, катта ёшдаги моллар эса 2,53 ой давомида боқилади.

Қорамолларни бўрдоқига боқишда, айниқса оғилхона шароитда минерал моддалар ва витаминлар билан таъминланиши катта аҳамиятга эга. Уларнинг етишмовчилиги натижасида турли остеодистрофик ва авитаминоз касалликларнинг вужудга келишига сабаб бўлади. Молларни фақат бир турдаги рацион ва озуқалар билан боқилганда кўпинча макро ва микроэлементларнинг етишмовчилиги кузатилади.

Айниқса, қиш мавсумида витаминлар тақчилигини бартараф этиш мақсадида рационга бошоклидуккакли ўтлар пичани, ўт унлари, балиқ уни, витаминларнинг озуқавий

ва синтетик препаратлар ҳамда премикслар киритилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади [1-11].

Тадқиқотлар ўтказиш жойи ва методлар. Тадқиқотлар Андижон вилояти, Избоскан туманидаги “Қахрамонжон Ғойипов” номи бўрдоқчилик хўжалигида олиб борилди. Хўжаликда оддий шароитда боқиладиган маҳаллий қорамолларни бўрдоқлаш билан шуғулланади. Хўжаликда жами 200 бош қорамол мавжуд бўлиб, уларни хўжаликда мавжуд бўлган озуқалар билан асосан 150-180 кун муддатларда гўшт учун боқилади ва тумандаги гўшт маҳсулотлари билан савдо қилувчи шахобчаларга тирик вазн ҳисобида сотилади.

Биз тадқиқотларимизда маҳаллий қорамолларни жадал бўрдоқлашда INTROVIT A+WS оксилли-витаминли – аминокислотали озуқавий қўшимчаси таъсирини ўргандик.

Қорамоллар учун бир кунда бир маҳал, ҳар 80 кг тирик вазни ҳисобига 1 г. дан, 3-5 кун бериб, 7-10 кун дам олдириш тавсия этилади.

Нидерландия давлатининг “Interchemie werken “De Adelaar” B.V.” компаниясида ишлаб чиқарилган INTROVIT A+WS оксилли-витаминли- аминокислотали озуқавий қўшимчасининг кимёвий таркиби 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. INTROVIT A+WS оксилли- витаминли-аминокислотали озуқавий қўшимчасининг кимёвий таркиби (бир грами таркибида)

№	Кимёвий таркиби	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1.	Витамин А (ретинол ацетат)	ХБ	20000
2.	Витамин Д ₃ (холекальцийферол)	ХБ	6000
3.	Витамин Е (α-токоферол ацетат)	мг	30
4.	Витамин В ₁ (тиамин гидрохлорид)	мг	4
5.	Витамин В ₂ (рибофлавин)	мг	8
6.	Витамин В ₆ (гидрохлорид пиридоксин)	мг	6
7.	Витамин В ₁₂ (цианокобаламин)	мг	40
8.	Витамин С (аскорбин кислотаси)	мг	40
9.	Кальций пантотенат	мг	10
10.	Витамин К ₃	мг	4
11.	Никотинамид	мг	40
12.	Фоливая кислота	мг	2
13.	Биотин	мг	300
14.	Темир сульфат	мг	12
15.	Магний сульфат	мг	12
16.	Марганец сульфат	мг	12
17.	Рух сульфат	мг	12
18.	Натрий хлорид	мг	100
19.	Калий хлорид	мг	25
20.	Аланин	мг	2,24
21.	Аргинин	мг	1,24
22.	Аспаргин кислотаси	мг	5,10
23.	Цистеин	мг	1,14
24.	Глутамин кислотаси	мг	8,80
25.	Глицин	мг	21,02
26.	Гистидин	мг	1,12
27.	Изолейцин	мг	2,98

28.	Лейцин	мг	4,74
29.	Лизин	мг	24,24
30.	Метионин	мг	20,82
31.	Фенилаланин	мг	1,32
32.	Пролин	мг	2,68

1-жадвал давоми

33.	Серин	мг	2,72
34.	Треонин	мг	3,36
35.	Триптофан	мг	0,84
36.	Тирозин	мг	1,06
37.	Валин	мг	2,84

Тадқиқот натижалари. Таҷриба учун хўжаликда парваришланаётган маҳаллий буқачалардан иккита гуруҳ шакллантирилди ва ҳар бир гуруҳга тирик вазни бўйича деярли бир хил (340-350 кг) бўлган буқачалардан 10 бошдан буқачалар танлаб олинди.

Хўжаликда қорамолларни парваришlash ва уларни озиклантириш технологияларига ҳеч қандай ўзгартиришлар киритлмаган ҳолда, таҷриба гуруҳига кунлик бериладиган озуқа рациондаги омухта ем таркибига 80 кг тирик вазни ҳисобига 1 граммдан Нидерландия давлатининг “Interchemie werken “De Adelaar” B.V.” компаниясида ишлаб чиқарилган INTROVIT A+WS оксилли-витамишли-аминокислотали озуқавий кўшимчасидан кўшиб берилди.

Бошқа озуқалар I гуруҳ (назорат) ва II гуруҳ (таҷриба) гуруҳидаги буқачалар эса хўжаликда мавжуд озуқалар билан бир ҳилда озиклантирилди (2-жадвал).

2-жадвал. Таҷрибадаги ўртача тирик вазни 340-350 кг бўлган буқачаларни бўрдоқилash даврида сарфланган озуқалар миқдори

Озуқалар номи:	1-ойда	2-ойда	3-ойда	Жами 3 ойда таҷрибадаги буқачаларга сарфланган озуқалар миқдори, кг (1 бошга)		
				Озуқа миқдори	Озуқа бирлиги	Ҳазмланувчи протеин
Беда пичани, кг	3	3	3	270	118,8	27,3
Буғдой сомони, кг	2	1	1	120	24,0	0,6
Маккажўхори силоси, кг	12,0	10,0	8,0	900	180,0	12,6
Маккажўхори ёрмаси, кг	2,5	3,0	4,0	285	379,0	20,8
Буғдой кепаги, кг	1,0	1,5	2,5	150	112,5	14,5
Пахта кунжараси, кг	1,0	1,5	2,0	135	148,5	43,1
Introvit A+WS, г	44	47	50	141	x	x
Жами	x	x	x	x	962,8	118,9

2-жадвал маълумотларидан шуни кўриш мумкинки, бўрдоқиланаётган буқачаларни озиклантириш ҳар иккала гуруҳ учун ҳам хўжаликнинг ўзида ишлаб чиқилган озиклантириш тартиби ва тузилган рационлари асосида ташкил этилди. Фақатгина таҷриба гуруҳидаги буқачаларни озиклантириш рационидан омухта ем озуқалари таркибига уларнинг ҳар 80 кг тирик вазни ҳисобига 1 граммдан INTROVIT A+WS оксилли –

витамишли – аминокислотали озуқавий қўшимчасидан 3 ой давомида кечки озиклантириш вақтларида қўшиб берилди.

INTROVIT A+WS оқсилли-витамишли-аминокислотали озуқавий қўшимчаси билан озиклантириш давомийлиги 5 кунни ташкил этди ва 10 кун дам олдирилди. Шу тариқа 3 ой давомида озиклантириб борилди ва қорамолларнинг тирик вазнларини ўзгариши ҳар ойда бир мартаба тарозида тортиш орқали кузатиб борилди. Тажрибадаги қорамолларнинг тирик вазнларини ортиши ҳисобига, ҳар ойда олинган маълумотларга асосланиб, ҳар 80 кг тирик вазнига мос равишда озуқавий қўшимчадан фойдаланиш меъёри ортириб борилди.

Тажрибадаги қорамоллар учун тадқиқотларни ўтказиш давомида жами бўлиб 705 г миқдорида ушбу озуқавий қўшимча сарфланди. Олиб борилган тадқиқот натижалари уларнинг ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичларини таҳлил қилиш орқали ўрганилди (3-жадвал).

3-жадвал. Тажрибадаги қорамолларнинг ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Гуруҳ (n=10)			
	I (назорат)		II (тажриба)	
	$\bar{X} \pm S$	Cv, %	$\bar{X} \pm S$	Cv, %
Тажрибанинг давомийлиги, кун	90		90	
Буқачаларни тажриба бошидаги тирик вазни, кг	354,3 \pm 2,41	2,15	354,0 \pm 2,55	2,28
Тажриба охирида олинган тирик вазни, кг	415,7 \pm 4,09	3,11	444,2 \pm 5,65*	4,02
Тажриба давомида олинган мутлоқ ўсиш, кг	61,4 \pm 3,08	15,87	90,2 \pm 4,19*	14,70
Тажриба давомида олинган ўртача кунлик ўсиш, г	682,2 \pm 34,23	15,87	1002,2 \pm 46,58*	15,87
Бир кг тирик вазнига сарфланган озуқа, озуқа бирлиги	15,6		10,7	

Эслатма: *P<0,001

3-жадвал натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, тажриба учун ажратиб олинган буқачаларнинг тирик вазн кўрсаткичлари тажрибага қўйилган даврда деярли бир хил, яъни I гуруҳда (назорат) 354,3 кг ва II гуруҳда (тажриба) 354,0 кг ни ташкил этгани ҳолда, уларни тирик вазни II гуруҳдаги (тажриба) буқачалар рационидаги омухта ем таркибига INTROVIT A+WS оқсилли-витамишли-аминокислотали озуқавий қўшимчалар киритилиши натижасида, тажриба сўнгида уларнинг тирик вазни I гуруҳда (назорат) 415,7 кг ни ва II гуруҳда (тажриба) 444,2 кг ни ташкил қилиб, 180 кун давомида бўрдоқилаш даврида I гуруҳга нисбатан тирик вазни 28,5 кг га ёки 6,9% га (P<0,001) юқори бўлди.

Тажриба давомида олинган мутлоқ ўсиш кўрсаткичи I гуруҳда (назорат) 61,4 кг ни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич II гуруҳда (тажриба) 90,2 кг га тенг бўлиб, I гуруҳга (назорат) нисбатан 28,8 кг га ёки 46,9% (P<0,001) устун бўлганлиги аниқланди.

Рациондаги омухта ем таркибига озуқавий қўшимчалар киритилиши натижасида тажриба давомида кунлик ўсиш II гуруҳда (тажриба) ўртача 1002,2 г ни ташкил қилиб, I гуруҳга (назорат) нисбатан ўртача кунлик ўсиш 320 г га ёки 46,9% га (P<0,001) юқори бўлганлиги аниқланди.

Шунингдек, тажриба давомида бир кг қўшимча тирик вазн олиш учун II гуруҳга (тажриба) 10,7 ва I гуруҳга (назорат) 15,7 озуқа бирлиги сарланди ёки I гуруҳга (назорат) нисбатан 4,9 озуқа бирлиги кам сарфланди.

Хулоса. Шундай қилиб, маҳаллий қорамолларни гўшт учун бўрдоқига боқилганда, уларни озиклантириш рационига (омухта ем таркибига) **INTROVIT A+WS оқсилли-витамишли-аминокислотали** озуқавий қўшимчасини киритиб, қорамолларнинг ҳар 80 кг тирик вазнига 5 кун давомида 1 граммдан бериш ва 10 кун танаффус қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу эса қорамоллар организмида моддалар алмашинув жараёнларини кучайтиради, натижада озуқалар таркибидаги тўйимли моддалардан самарали фойдаланиш даражасини 6-8% га оширади. Бунинг натижасида қорамолларни бўрдоқлаш даврида тўлақиймматли озуқалар билан озиклантириш орқали гўшт ишлаб чиқариш ҳажимини янада оширади ва юқори сифатли гўшт маҳсулоти етиштириш имкониятларини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Akmalxanov Sh.A., Jumadullaev B.X., Komilov A., Imanqulova K., Gulmatova N. Chetdan keltirilgan qoramollarni oziqlantirishning mahsuldorlik va pushtdorlik xususiyatlariga ta'siri. //J. “AGROILM”. 2019 y., №2 (58), 43-44 b.
2. Монастырев А.М., Кирилов Р.А. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков герфордской породы при скормливании Профата. //Известия Оренбургского Государственного аграрного университета. 2012 г., №6 (38), с. 120-123.
3. Старцева Н.В. Потребление кормов, питательных веществ и динамика живой массы чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого скота. //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2021 г., 2 (88), с. 246-249.
4. Тагиров Х.Х., Вагапов Ф.Ф. Особенности роста и развития бычков черно-пестрой породы при скормливании пробиотической кормовой добавки биогумитель. //Известия Оренбургского Государственного аграрного университета. 2012 г., №33 (1-1), с. 123-126.
5. Kuzibaevich, A. S., &Zulfiqorovich, J. O. (2021). Dependence of Clinical and Morphological Indicators of Blood of Cows on the Seasons. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(5), 116-120.
6. Жавхаров О.З. Соғин сигирлар рационига аминокислота-витамишли озуқавий аралашмадан фойдаланишнинг самарадорлиги //Holders of Reason. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 271-283.
7. Жавхаров О. З. Sutdan chiqqan bo'g'oz sigirlarni to'g'ri parvarishlash–sog'lom avlod olish garovidir! //Holders of Reason. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 284-291.
8. Жавхаров О.З. и др. Nemovit ws–витамишли-аминокислотали озуқавий қўшимчасидан фойдаланишнинг бузоқларни ўсиш ва ривожланишига таъсири //Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 11-15.
9. Садикова, Ч. С., Амиров, Ш. Қ., & Эгамбердиева, З. К. (2022). Симментал зотли турли ишлаб чиқариш типдаги буқаларни даврлар бўйича озиклантириш хусусиятлари. *Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 866-871.
10. Madraximov Sh.N. The effect of feeding on the expression of the hereditary opportunities of monbelyard bulis belonging to different genotypes. //European Multidisciplinary Journal of Modern Science (Sep-2023). - 2023. – Volume 22.-P. 1-6 (ISSN: 2750-6274; Impact factor 7.4; <https://emjms.academicjournals>).

11. Madraximov Sh.N., Ro‘zibayev N.R. Industry-based crossing effic.
//A German Journal “World Bulletin of Social Sciences (WBSS)”. – German, 2022. – Volume
15. – P. 20-25 (ISSN(E): 2749-361X; Impact factor 7.545).